

ЃЎЗАДА КЎСАК ҚЎРТИ ЗАРАРИ ВА УНГА ҚАРШИ МИКРОБИОЛОГИК ПРЕПАРАТЛАР САМАРАДОРЛИГИ

Акбаров Раҳмонжон Жўмақўзиёвич
akbarovrahmonjon86@mail.ru

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Андижон вилояти минтақавий филилаи
“Қишлоқ хўжалиги экинларининг зарарли организмлари ва дала таҳлиллари”
Лабораторияси Кичик илмий ходим
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207729>

Аннотация: Ѓўза экиладиган барча минтақаларда кузги тунлам ва ғўза тунлами ғўзанинг асосий кемирувчи заракунандалари ҳисобланади. Кузги тунлам асосан ғўза нихолларининг илдизини, ғўза тунлами эса мева элементлари шона, гул, кўсақларни зарарлайди. Юқоридагиларни ҳисобга олиб ғўза тунлами биологияси, ривожланиш ва зарарини ўрганган ҳолда унга қарши микробиологик препаратлардан фойдаланиб кураш чораларини қўллашни ўз олдимишга мақсад қилиб қўйдик.

Калит сўзлар: Ѓўза, тухум, личинка, тунлам, заракунанда, препарат, қатлам, шона, гул, ҳосил, пахта, тупроқ.

Кириш. Дунё миқёсида пахтачилик кўпгина мамлакатлар қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоғи ҳисобланади. Ҳар йили 32-33 млн т. га ерга чигит экилади. Ҳозирги кунда жаҳон бўйича пахта толаси етиштириш 25 млн т. ни ташкил этмоқда. Худудлар иқлимига мос ғўзанинг заракунандаларга чидамли навларини яратиш билан бирга, унинг асосий заракунандаси кўсақ қурти зарари ва унга қарши микробиологик препаратларни қўллаш орқали зарарланишини олдини олиш ҳисобига унинг ҳосилдорлигини ошириш имкониятини яратади.

Тажриба натижалари. Пахтачиликда юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тупроқни экишга тайёрлаш ҳам катта аҳамиятга эга. Тупроқ ўз вақтида шудгор қилинса, хайдов чуқурлиги бир хиллигига эришилса пахта заракунандалари, касалликлари ва бегона ўтлар камаяди. Тупроқнинг нам сақлаш қобилияти яхшиланади. Хўжаликда қабул қилган агротехника қоидаларига асосан хар йили кузда 38-40 см чуқурликда сифатли қилиб шудгорлаш ўтказилади. Тажриба қўйилган 2023 йилда ҳам бу тадбирларга тўла амалга оширилди.

Ягоналаш чигит униб чиққандан кейин 2-4 чин барг чиқарганда, ўтказилди. Ягона ўтказишда кўчатлар сонини камайишига йўл қўймаслик керак. Кўчат сонини камайишига илдиз чириш, касалланиш ёки шира каби зарарли омиллар сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун ягоналаш даврида касалланган, зарарланган ёки ўсишдан орқада қолган нихоллар олиб ташланади.

Ўсимликни вегетация даври давомида ўсиши – ривожланишини кузатиб бориш тадқиқот натижаларини тўғри белгилашда кузатиб бориш тадқиқот натижаларини тўғри белгилашда катта аҳамиятга эга. Дала тажрибаларини ўтказишда ўсимликларни вегетация даврида фенологик кузатишлар ўтказиш катта аҳамият касб этади.

Ѓўзанинг қимматли хўжалик белгилари билан ҳосилдорлик ва эртапишарлик хусусиятларини вегетация даврида қандай ўсиши ва ривожланиши белгилаб беради. Агар ўсимлик тез ўсиб ҳосил элементларини кўп тўпласа ҳосилдорлиги албатта юқори

бўлади. Албатта ғўзалар сонига эмас балки бир дона кўсак вазнига ҳам боғлиқ. Биз тажрибамиздаги ғўзаларнинг вегетация даврида ўсиши ва ривожланишини ўргатиб, май, июн, июл ва август ойларининг биринчи ўн кунлигида фенологик кузатув ишларини олиб бордик.

1.-жадвал

Вегетация даврида ғўзанинг ўсиш ва ривожланиши

Вариантлар	1 майда	1 июн		1 июл		1 август		1 сентябр	
	асосий поя баландлиги, см	Поя балан д лиги, см	Шонала р сони, дона	Поя балан д лиги, см	Гулла р сони, дона	Поя балан д лиги, см	Кўсакла р сони, дона	Кўсакла р сони, дона	Очилган кўсакла р сони дона
I	8,3	24,8	2,1	54	4,2	85	6,1	8,8	8,9
II	8,4	25,0	2,2	55	4,4	87	7,7	13,2	11,1
III	8,4	25,2	2,3	57	4,8	90	8,1	13,9	11,8

Тажриба майдонида ғўза тунламининг ривожланиш динамикаси

Юқорида айтиб ўтканимиздек кўсак қурти ҳаммахўр зараркунанда хисобланиб у хар хил оилага мансуб 120 турдан ўсимликларга зарар келтиради. Ғўза тунлами ўсимликни хосил органларини зарарлаб ўсимлик хосилини кескин камайтиради.

Кичик ёшдаги қуртлар ўсимликни юқори қисмидаги баргларини ўсув нуқтасини ейди. Ўрта ёшдаги қуртлар ўсимликни шона ва гулларни катта ёшдаги қуртлар эса меваларини ейди. Хар қайси қурт ўзининг ривожланиши даврида 20 дан ортиқ хосил органларини зарарлайди. Ғўза тунлами бизни шароитда 3-4 та авлод бериб, асосан иккинчи учинчи авлодлари кучли зарар келтиради. Бизнинг тажриба майдонида хар 10 кунда кўсак қуртини ривожланиш динамикасини 100 – ўсимликда кузатиб бордик кузатишларимиз шуни кўрасатдики кўсак қуртини иккинчи авлоди ғўзага ёппасига гуллаш даврида ривожланиб зарар келтира бошлайди. Бу кўриниш июн ойини охиригача давом этди. Шу даврда 100 – ўсимликда 27- 34 донагача тухумлар сони, қуртлар сони эса 7-10 донагача қуртлар сони бўлганлиги кузатилди.

Ғўза ёппасига гуллаганда ва хосил тугиш даврига келганда кўсак қурти иккинчи авлоди ривожланиб зарар келтира бошлади. Бу даврда 100-ўсимликда 38-44 донагача тухумлар сони, 12-14 донагача қуртлар сони борлиги кузатилди. Тажриба майдонида кўсак қуртини учинчи авлоди июл ойининг учинчи ўн кунлигига тўғри келди. Август ойининг бошларида капалаклари уча бошлайди. Бу авлод хосил йиғиштириб олингунча ривожланади. Сони анча камлиги сабабли зарари сезиларли бўлмади. Кўсак қуртини авлодлари алмаштириш биз феромон тутқичлар ёрдамида аниқладик.

Тажриба натижаларини тахлилидан келиб чиқиб назорат вариантларимизда қарши кураш чоралари олиб борилмади. Тажриба вариантимизда эса 2-3 авлодларга қарши Абамектин 3,6% эм.к., 0,5 кимёвий моддаси қўлланилди. 3-7-14-21 кунлари зараркунандаларни сони камайиши кузатилди. 2.-жадвал.

2.-жадвал

Тажриба майдонида ғўза тунлами ривожланиш динамикаси (100 ўсимликда)

Кузатиш ва хисобни олиш кунлари	Назорат		Андоза		Тажриба	
	Тухуми	қурти	Тухуми	Қурти	Тухуми	Қурти
1 VI	8		10		9	
10 VI	17	0,5	18	0,6	19	0,4
20 VI	26	3,3	27	3,2	27	3,1
30 VI	34	7,1	34	7,2	33	7,0
10 VII	36	12,0	38	12,1	37	12,1
13 VII	44	14	10	2,6	8	1,9
17 VII	50	18	8	2,1	6	1,6

Тажриба майдонида ғўзанинг кемирувчи зараркунандаларига қарши кимёвий курашнинг биологик самарадорлиги

Тажриба майдонимизда ғўза тунламига қарши курашнинг (тажрибада) биологик самарадорлиги қуйидаги натижаларни берди.

10.07 да микробиологик препаратлар ишлатишдан олдин андоза вариантыда ғўза тунлами тухуми 100-туп ўсимликда 38 дона, қурти эса 12,1 дона мавжуд эди. Ишлов ўтказилгандан кейин 13 июл кунига келиб тажриба вариантыда тухуми 10 дона, қурти эса 3,4 дона қолганлиги кузатилди. Воситлар қўлланилгандан кейин тажриба вариантыда эса тухумига 73,6 %, қуртига 78,5 % га биологик самарадорликка эришилди. Тажриба вариантыда ғўза тунлами тухуми 100-туп ўсимликда 37 дона, қурти эса 12,1 дона мавжуд эди. Ишлов ўтказилгандан кейин 13 июл кунига келиб тажриба вариантыда тухуми 8 дона, қурти эса 1,9 дона қолганлиги кузатилди. Воситлар қўлланилгандан кейин тажриба вариантыда эса тухумига 83,7 %, қуртига 84% га биологик самарадорликка эришилди.

References:

1. Ходжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалик экинларини зараркунандалари ва касалликларига қарши инсектицидларни кичик ва катта дала тажрибаларида синашнинг асосий шартлари /Инсектицидлар, акарицидлар, биологик актив моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий курсатмалар тўплами.- Тошкент.- Узинформагруппом. - 1994.
2. Абашкин Ш.М. Гринберг В.Т. Горбан спицина производства на биофабри как.- Защита растерий -1987 №- 5
- 3.
4. Алимухамедов С.Н., Ходжаев Ш.Т. Вредители хлопчатника и меры борьбы с ними. – Ташкент: «Меҳнат», 1991
5. Алимухамедов С., Хўжаев Ш.Т., Одилов З., Ғўзанинг асосий зараркунандаларга қарши биологик кураш. Тошкент «Ўқитувчи» 1982 й.
6. Алимухамедов.С.Н Ғўза касалликлари ва зараркунандаларга қарши курашиш. Тошкент «Ўқитувчи» 1989 й.
7. Анна С.Б. Габрабракон (Hабрoбракон Hebetor Say) Как основной паразит хлопковой совки во Узбекистане и пути ковымения его помзкой роли: Авторефди конд био наук. 03.00.09 –Т 1974 -23
8. Бекчанов Х. Зараркунанда тунламлар. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -1998 № 2

9. Бранцев, Б.А. Доброзракова Л.Т. Миграции хабробракона //Ж. Защита растений. – Москва, 1980. №70

INNOVATIVE
ACADEMY